

PROMISING IMAGES OF LOVE

The Mediatisation of Values and Norms
in Religious and Secular Wedding Narratives

www.promising-images.eu

This project has received
funding from the European
Union's Horizon 2020
research and innovation
programme under the Marie
Skłodowska-Curie
grant
agreement No 101024115

unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

l'umanesimo che innova

Einverständniserklärung

Principal Investigator: Marie-Therese Mäder, Università die Macerata

Mit diesem Formular erklären Sie sich einverstanden, an der Forschungsstudie teilzunehmen:

Promising Images of Love

The Mediatisation of Values and Norms in Religious and Secular Wedding Narratives.

Einverständniserklärung, wenn die betroffene Person ein Erwachsener ist:

Ich, der/die Unterzeichner:in, _____, bestätige wie folgt:

- Ich habe ein Exemplar des Teilnehmer:innen-Informationsblatts erhalten, in dem die Verwendung meiner Daten in dieser Studie erläutert wird.
- Ich habe den Inhalt verstanden und bin mit der Erhebung und Verwendung meiner Daten für diese Forschung einverstanden.
- Ich nehme freiwillig an diesem Projekt teil.
- Ich erwarte keine Vorteile oder Zahlungen für meine Teilnahme.
- Ich ermächtige die Universität von Macerata/IT zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten.
- Ich hatte die Möglichkeit, alle meine Fragen zu stellen, und bin mir darüber im Klaren, dass ich mich mit allen Fragen, die ich in der Zukunft haben könnte, an die Forscherin wenden kann.
- Ich bestätige, dass ich über mein Recht auf Zugang zu den mich betreffenden personenbezogenen Daten, mein Recht auf Berichtigung und mein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen Daten zu Zwecken des Direktmarketings informiert worden bin. Ich kann meine Einwilligung auch jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen.
- Ich habe keinen Anspruch auf einen kommerziellen Nutzen, der sich aus dieser Forschung ergibt.
- Ich erkläre mich auch damit einverstanden, dass ich keinen finanziellen oder sonstigen Nutzen aus dieser Forschung ziehe.

Ort und Datum _____

Unterschrift für erteilte Zustimmung _____